

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI**

**INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI
VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
JARAYONLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI**

**Xalqaro ilmiy - amaliy
anjuman**

TO‘PLAMI

2026-yil 27-28-MART

QARSHI-2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA MENEJMENT
UNIVERSITETI**

**INTELLEKTUAL AXBOROT TIZIMLARI VA
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
JARAYONLARINING INNOVATSION
YECHIMLARI**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallar
to‘plami**

2026-yil 27-28-mart

Qarshi-2026

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘i ijrosini ta’minlash maqsadida Axborot texnologiyalari va menejment universitetida 2026-yil 27–28-mart kunlari tashkil etilayotgan “Intellektual axborot tizimlari va raqamli transformatsiya jarayonlarining innovatsion yechimlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman to‘plamida zamonaviy axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt hamda raqamli transformatsiya jarayonlari bilan bog‘liq dolzarb ilmiy va amaliy masalalar yoritilgan. Mazkur to‘plamda intellektual axborot tizimlarini yaratish va rivojlantirish, sun’iy intellekt texnologiyalarini turli sohalarga joriy etish, raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali tashkil etish, katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish usullari, kiberxavfsizlikni ta’minlash hamda raqamli platformalar va xizmatlardan foydalanishning zamonaviy yo‘nalishlari yoritilgan. Shuningdek, innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish va ularni iqtisodiyot, ta’lim, sanoat hamda boshqaruv tizimlariga integratsiya qilish bo‘yicha milliy va xalqaro tajribalar ham tahlil qilingan.

Anjuman doirasida intellektual tizimlar, mashinaviy o‘qitish, sun’iy intellekt, katta ma’lumotlar (Big Data) texnologiyalarining imkoniyatlari hamda raqamli transformatsiya jarayonlarida ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari muhokama qilinadi. Bundan tashqari, axborot texnologiyalarini turli sohalarga joriy etishning dolzarb masalalari ham ko‘rib chiqiladi.

Ushbu to‘plamning chop etilishi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining ilm-fan hamda innovatsiyalar sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlari ijrosini ta’minlashga xizmat qiladi.

Taqdim etilayotgan to‘plam ilmiy-tadqiqot institutlari, oliy ta’lim muassasalari, axborot texnologiyalari sohasi mutaxassislari, tadqiqotchilar hamda keng jamoatchilik uchun mo‘ljallangan.

Bosh muharrir: Z.U.Sunnatov – Axborot texnologiyalari va menejment universiteti rektori

Bosh muharrir o‘rinbosari: A.H.Berdiyev – Axborot texnologiyalari va menejment universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori

Mas’ul muharrir: A.B.Rustamov “Axborot texnologiyalari” kafedrasini mudiri

Texnik muharrir: F.X.Ishkobilov “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti

Tahririyat hay’ati a’zolari:

A.Xayriddinov	– Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha prorektor
B.Ahmedov	– O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor
B.Hamroyev	– Umumiy masalalar bo‘yicha prorektor
Sh.Raxmonov	– Moliya-iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor
G‘.Berdiyev	– Ilmiy bo‘lim boshlig‘i
J. Ibragimov	– “Filologiya” kafedrasini mudiri
G‘.Karimov	– “Tarix” kafedrasini mudiri
K. Xolov	– “Matematika” kafedrasini mudiri
A. Aliqulov	– “Iqtisodiyot” kafedrasini mudiri
M.Allanazorov	– “Pedagogika” kafedrasini mudiri
K.Jumanazarov	– “Iqtisodiyot” kafedrasini professori v.b.
G.Pardayeva	– “Axborot texnologiyalari” kafedrasini professori v.b
M.Ortiqov	– “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti
B.Qodirov	– “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti
D.Tursunmurotov	– “Axborot texnologiyalari” kafedrasini dotsenti

Mazkur to‘plam Axborot texnologiyalari va menejment universiteti Kengashining 2026-yil 25-martdagi navbatdan tashqari 8-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

To‘plamga kiritilgan ma’lumotlar to‘g‘riligi uchun mualliflar mas’uldirlar.

© Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, 2026-yil.

Umuman olganda, sun'iy intellekt iqtisodiy qarorlar qabul qilish jarayonini ma'lumotlarga asoslangan (data-driven) modelga o'tkazib, iqtisodiy boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajak istiqbolida sun'iy intellekt asosidagi modellash tirish usullari davlat iqtisodiy siyosatini ishlab chiqish, biznes strategiyalarni shakllantirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda asosiy analitik instrumentga aylanishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4th ed. Pearson Education, 2021.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
3. Wooldridge J.M. Introductory Econometrics: A Modern Approach. 7th ed. Cengage Learning, 2020.
4. Varian H.R. "Big Data: New Tricks for Econometrics." Journal of Economic Perspectives, 2014, Vol. 28(2), pp. 3–28.
5. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W.W. Norton & Company, 2014.
6. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. Springer, 2009.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni, 2020.
8. World Bank. World Development Report: Data for Better Lives. Washington DC, 2021.
9. Sodiqovich, O. M. (2025). Features of professional training and problems of improvement of specialists with higher education in the field of railway transport. American journal of multidisciplinary bulletin, 3(5), 353-358.
10. Sodiqovich, O. M. (2025). Demiryolu mühendislerinin eğitim sürecini geliştirmede yoğun eğitim teknolojileri. American journal of business management, 3(5), 93-97.

MINTAQA ZIYORAT TURIZMINI RAQAMLI IQTISODIYOT MUHITIDA INNOVATSION RIVOJLANTIRISH (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)

Uzaqov Jamshid Norboyevich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, i.f.f.d., (Phd), dotsent,
jamshiduzokov0660@gmail.com

Haydarova Sevinch Bahriddin qizi

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, talabasi,
haydarovasevinch007@gmail.com.

Annotatsiya. Maqolada mintaqa ziyorat turizmini raqamli iqtisodiyot muhitida innovatsion rivojlantirish masalalari Qashqadaryo viloyati misolida tahlil qilinadi. Hududiy ziyorat turizmi salohiyatini zamonaviy raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv mexanizmlari orqali oshirish imkoniyatlarini aniqlash tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblangan. Ziyorat obyektlarining infratuzilma holati, xizmat ko'rsatish sifati va raqamlashtirish darajasi baholanadi. Mintaqaviy turizmni innovatsion rivojlantirishda raqamli va aqlli xizmat tizimlarini joriy etish muhim omil ekani bayon etiladi va hududiy ziyorat turizmini barqaror va raqobatbardosh rivojlantirishga qaratilgan taklif va amaliy tavsiyalar keltiriladi.

Kalit so'zlar. raqamli iqtisodiyot, ziyorat turizmi, innovatsion rivojlanish, hududiy turizm, raqamli boshqaruv.

Abstract. The article analyzes the issues of innovative development of regional pilgrimage tourism in the digital economy using the example of Kashkadarya region. The main goal of the study was to identify opportunities for increasing the potential of regional pilgrimage tourism through modern digital technologies and innovative management mechanisms. The state of infrastructure, service quality and level of digitalization of pilgrimage facilities are assessed. It is stated that the introduction of digital and smart service systems is an important factor in the innovative development of regional tourism, and proposals and practical recommendations are made for the sustainable and competitive development of regional pilgrimage tourism.

Keywords: digital economy, pilgrimage tourism, innovative development, regional tourism, digital management.

Kirish. Jahon miqyosida turizmning roli tobora kuchayib borayotgan dolzarb yo‘nalishlardan biri hisoblanib, turizm industriyasining global ko‘lamda kengayishi hamda hududlar o‘rtasida raqobat ustunligining ortishi bilan izohlanadi. Mintaqadagi ziyoratgoh va qadamjolarini raqamli yangilash orqali turizmni jadallashtirish, xalqaro bozorda sayyohlar oqimini ko‘paytirish, turistik infratuzilmani takomillashtirish hamda iqtisodiy rivojlanishga qo‘shimcha turtki berish mumkin.

Global tajribada raqamli platformalar orqali hududiy hunarmandchilik, oilaviy mehmon uylari va milliy gastronomiya xizmatlarini onlayn targ‘ib etish mahalliy aholi daromadlarini oshirishga xizmat qilmoqda. O‘zbekistonda virtual ekskursiyalar va 3D-modellashtirish yordamida Registon maydoni yoki Poi-Kalon majmuasi kabi tarixiy obidalarini dunyo auditoriyasiga namoyish etish amaliyoti mavjud. Jumladan, UNESCO tomonidan qo‘llab-quvvatlangan Virtual Heritage Browser loyihasi doirasida foydalanuvchilarga madaniy meros obyektlarini masofadan turib ko‘zdan kechirish imkoniyati yaratildi. Qashqadaryo viloyatidagi muqaddas qadamjolarini ham shu usulda raqamlashtirish, masalan, “Abu Muin Nasafiy”, “Xo‘jai Jarroh”, “Langar Ota” hamda Hazrati Sulton va boshqa ziyorat maskanlari bo‘yicha virtual sayohatlarni yo‘lga qo‘yish, 3D-modellashtirish va interaktiv audio-gid tizimlarini joriy etish hududning turistik jozibadorligini sezilarli darajada oshiradi, xalqaro turizm bozorida tarixiy-madaniy merosni keng namoyish etish imkonini yaratadi hamda ziyoratchilar oqimini barqaror ko‘paytirishga xizmat qiladi.

So‘nggi yillarda turizm jahon iqtisodiyotida barqaror o‘sib borayotgan sohalardan biri sifatida e‘tirof etilyapti. Umumiy sayyohlik oqimlari o‘shida diniy-ma‘rifiy yo‘nalish - ziyorat turizmi muhim rol o‘ynamoqda. Dunyoda turizmdan tushadigan daromadlar salohiyati sezilarli bo‘lishi bilan birga, ziyorat yo‘nalishlari ham o‘sib borayotgan segmentlardan sanaladi. Masalan, Umumjahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO)ga ko‘ra turizmning xalqaro tashriflar soni 1950-yilda 25 milliondan, 1980 yilda 278 millionga yetgan va keyingi yillar davomida sezilarli darajada oshib bormoqda[1].

O‘zbekiston ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan mintaqalardan biridir. Respublika hududida 1 200 dan ortiq ziyorat va muqaddas maskanlar mavjud bo‘lib, bu mamlakatni diniy sayyohlik yo‘nalishida jahon miqyosida tanilgan markazlardan biriga aylantiradi. 2016–2018 yillar ichida mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar soni sezilarli darajada ko‘paydi, jumladan, 2017 yilda 2,2 milliondan, 2018 yilda esa 5,3 millionga yaqin bo‘lgan. Bu esa turizm, jumladan ziyorat sayyohligi sohasining iqtisodiy qimmatini ko‘rsatadi[2].

Shu jumladan, Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmi salohiyatiga ega bo‘lgan bir qator muqaddas maskanlar mavjud. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi PQ-135-son qaroriga muvofiq 2023-yilda xorijiy turistlar tashrifi rejasi 210 ming nafar etib belgilangan holda 2024 yilning 9 oyi yakunlariga ko‘ra viloyatga 460 ming nafar xorijiy turist tashrif buyurgan bunda ziyorat maqsadida tashrif buyuruvchilar soni salmoqli hisoblanadi[3].

Barqaror va inklyuziv turizm tamoyillari - ekoturizm, agro-turizm, halal-turizm hamda mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish - hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini kengaytiradi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi (PPP) asosida tadbirkorlikni rag‘batlantirish, mikrogrant va malaka oshirish dasturlarini joriy etish turizm oqimini barqarorlashtiradi. Yangi O‘zbekistonda turizm sohasi nafaqat tashrif buyuruvchilar soni, balki xizmat sifati va inklyuzivlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha ham yangi bosqichga ko‘tariladi. Mazkur yo‘nalish xukumat tomonidan ilgari surilgan “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Taraqqiyot strategiyasi”, shuningdek turizm infratuzilmasini rivojlantirish va to‘siqsiz muhit yaratishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar ijrosini ta‘minlashda muhim ilmiy-amaliy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha muayyan islohotlar amalga oshirilayotgan bo‘lsada, innovatsion iqtisodiyot tamoyillarini to‘liq joriy etish darajasi yetarli emas. Mavjud holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, ziyorat maskanlarida raqamli xizmatlar, ekologik infratuzilma va resurslarni tejovchi texnologiyalar cheklangan miqyosda qo‘llanilmoqda. Respublika miqyosida asosiy muammolar qatoriga transport-logistika tizimining

nomukammalligi, yashil energiya manbalaridan foydalanishning sustligi va zamonaviy marketing mexanizmlarining yetishmasligi kiradi.

Qashqadaryo viloyatida boy ziyorat salohiyatiga qaramay, turizm infratuzilmasining eskirganligi, xizmatlar sifati va ekologik talablarning to'liq ta'minlanmaganligi kuzatiladi. Shuningdek, innovatsion boshqaruv va raqamli monitoring tizimlarining yetishmasligi ziyorat turizmi samaradorligini pasaytirmoqda. Ushbu muammolarni bartaraf etish innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillarini kompleks joriy etishni taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili va metod. Turizmni milliy iqtisodiyotdagi roli va uni rivojlantirishning fundamental masalalarini o'rganish bo'yicha xorijda Y.V.Pecheritsa, Y.Y.Sharafanova "Ziyorat turizmi aspektlari" [4], L.V.Baylagasov, M.I.Goppa "Ziyorat turizmining klasifikatsiyasi haqida" [5] ilmiy maqolalarida ziyorat turizmidagi asosiy g'oya va tushunchalar, shuningdek uning klassifikatsiyasi haqida ta'rif berganlar, respublikamiz olimlari I.Tuxliyev, R.Hayitboyev, B.S.Safarovning "Turizm asoslari" darsligida turizmning tizim sifatidagi asosiy yo'nalishlariga oid tushuncha va atamalar tasniflangan[6].

Maqolada statistik, taqqoslama va tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud muammolar va rivojlantirish istiqbollari kompleks ravishda tahlil qilinib, ilmiy asoslangan xulosalar shakllantirildi.

Muhokama. Ziyorat turizmining hududiy rivojlanish dinamikasini obyektiv baholash uchun, avvalo, turistik infratuzilmaning miqdoriy va funksional ko'rsatkichlarini tahlil qilish zarur. Chunki joylashtirish vositalari sig'imi, ularning son jihatdan o'sishi va amaliy bandlik darajasi turizm oqimining real holatini hamda infratuzilma samaradorligini aks ettiruvchi asosiy indikatorlar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, mintaqada mehmonxona xo'jaligi va unga o'xshash joylashtirish obyektlari faoliyatining so'nggi yillardagi o'zgarishlari quyidagi statistik ma'lumotlar asosida ko'rib chiqildi.

Mintaqada turistik infratuzilmaning kengayishi va joylashtirish vositalarining son jihatdan ortishi ziyorat turizmi rivojlanishining muhim omillaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. 2024-yilda Qashqadaryo viloyatida 250 ta mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarining obyektlari faoliyat yuritib, ularda 3980 ta xonalar, 8423 ta joylar mavjud bo'lgan va 267,2 ming kishi joylashtirilgan. 2023-yilga nisbatan mehmonxona va shunga o'xshash joylashtirish vositalarining obyektlari soni 32 taga oshgan, nomer fondi 219 taga oshgan, joylar soni 490 taga oshgan, joylashtirilgan shaxslar soni esa 212,9 ming kishiga kamaygan[7].

1-jadval. Qashqadaryo viloyatidagi salohiyatli ziyoratgohlarda infratuzilmaviy va raqamli innovatsion yondashuvga oid muammolar tahlili[8].

Ziyoratgoh	Joylashuvi (tuman)	Hududning turizm infratuzilmasi (2024)	Raqamli+Innovatsion iqtisodiyot nuqtai nazaridan muammoli jihatlar
Langar ota ziyoratgohi	Qamashi	2 ta joylashtirish obyektlari; 0,2 ming joylashtirilgan; 13 ta xona	transport-yo'l infratuzilmasi, sanitariya boshqaruvi "yashil" talablarga moslashtirilishi kerak; past joylashtirish sig'imi sabab pik mavsumda bosim oshadi; raqamli axborot/bron mexanizmlari cheklangan.
Hazrati Bashir ziyoratgohi	Kitob	12 ta joylashtirish obyektlari; 1,4 ming joylashtirilgan; 64 ta xona; 0,2 ming joy	ziyoratchilar oqimi ortganda ekologik yuklama oshadi: suv resurslari, chiqindi, avtotransport tirbandligi; "yashil marshrut" va jamoat transporti/parkovka boshqaruvi hamda energiya tejamkor yoritish kabi chora-tadbirlar dolzarb.
Abu Mu'in Nasafiy ziyoratgohi	Qarshi	1 ta joylashtirish obyektlari; 0,1 ming joylashtirilgan;	tuman kesimida sig'im past: ziyoratchilar oqimini ushlab qolish (tunab qolish) qiyin; servis va raqamli xizmatlar sust bo'lsa, iqtisodiy samaradorlik kamayadi; "yashil"

		9 ta xona	sanitariya va chiqindi boshqaruvi tizimi talab etiladi.
Sulton Mir Haydar ziyoratgohi	Kasbi	joylashtirish ko'rsatkichlari rasmiy hisobotda qayd etilmagan	infratuzilma, statistik hisobning pastligi ziyorat yo'nalishini bozorga chiqarishni qiyinlashtiradi: transport, servis sifati, sanitariya hamda "yashil" talablar bo'yicha kompleks reja zarur.

Jadval ma'lumotlarining tahlili shuni ko'rsatadiki, Qashqadaryo viloyatidagi eng salohiyatli ziyoratgohlar ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli tarixiy va ma'naviy resurslarga ega bo'lsada, ularning iqtisodiy samaradorligi va barqaror rivojlanishini ta'minlashda qator tizimli muammolar mavjud. Avvalo, aksariyat ziyoratgohlarda joylashtirish infratuzilmasining past darajada ekanligi ziyoratchilar oqimini uzoq muddat ushlab qolish imkoniyatini cheklamoqda hamda hududiy daromadlar o'sishini sekinlashtirmoqda. Shuningdek, raqamli xizmatlarning yetarli darajada joriy etilmaganligi boshqaruv samaradorligi va xizmatlar sifatini pasaytiradi. Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini rivojlantirishda infratuzilmaviy imkoniyatlar, raqamli boshqaruv va yashil iqtisodiyot tamoyillarini o'zaro uyg'unlashtirgan kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Natijalar. Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, ziyorat turizmini barqaror va raqobatbardosh rivojlantirish an'anaviy yondashuvlar bilan cheklanib qolmasdan, raqamli innovatsiyalar va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida kompleks modelni talab etadi. Mavjud infratuzilma, marketing samaradorligi, ekologik barqarorlik hamda ziyorat marshrutlarining mazmundorligi o'rganilib, amaldagi muammolar tizimli ravishda guruhlashtirildi.

Tahlil natijalari asosida raqamli integratsiya, ekologik transformatsiya va ilmiy-ma'naviy kontentni kuchaytirishga qaratilgan takliflar ishlab chiqildi. Ushbu takliflar amalga oshirish mexanizmi, innovatsion jihati hamda kutilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy samarasi nuqtai nazaridan tizimlashtirildi.

Quyidagi jadvalda ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan raqamli-innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan takliflar hamda ularning kutilayotgan natijalari keltirilgan.

2-jadval. Ziyorat turizmini rivojlantirish bo'yicha raqamli-innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan taklif va tavsiyalar[9]

№	Takliflar	Amalga oshirish mexanizmi	Innovatsion jihati	Kutilayotgan natija
1	Raqamli marketing va xalqaro onlayn platformalarda targ'ibotning pastligi, ziyoratgohlarga olib boruvchi yo'llar va hududlarni quyosh energiyasi asosida yoritish	ziyoratgohlarni geolokatsiya, 3D tur, to'lov tizimlari bilan integratsiya qilish	Real vaqt rejimida turist oqimini prognozlash va marketingni moslashtirish, qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish	Ziyorat turizmi eksport daromadlari ko'payadi, energiya xarajatlari qisqaradi, ziyorat infratuzilmasining barqarorligi oshadi
2	ekologik himoya zonalarini joriy etish (0,5–2 km)	piyoda, velosiped, elektrotransport ustuvorligi	CO ₂ chiqindilarini kamaytirish, yashil transport	shovqin, ifloslanish kamayadi, sokin, xavfsiz ziyorat muhiti yaratiladi
3	"ikki pog'onali ziyorat tizimi" modeli	rasmiy va norasmiy ziyoratgohlarni yagona tizimda bog'lash	nol infratuzilma + yuqori ma'naviy qiymat yondashuvi	norasmiy maskanlar saqlanadi, hududiy ziyorat tizimi kengayadi

4	“ilmiy-ma’naviy ziyorat markazi” modeli (Abu Muin Nasafiy)	ilmiy-ma’naviy dasturlar, ssenariyli ziyorat, meros talqini	ziyosat + ilmiy tafakkur integratsiyasi	ziyosat passiv tashrifdan faol bilim va ma’naviy tajribaga aylanadi, tashriflar soni va davomiyligi oshadi
---	--	---	---	--

Qashqadaryo viloyatida ziyorat maskanlarini ikki asosiy toifaga ajratish mumkin: birinchisi, tarixiy jihatdan shakllangan, bino-inshootlari va minimal infratuzilmasi mavjud bo‘lgan rasmiy ziyoratgohlar; ikkinchisi esa rasmiy maqomga ega bo‘lmagan, infratuzilmasi deyarli yo‘q, biroq mahalliy aholi tomonidan ziyorat maskani sifatida e’tirof etiladigan norasmiy muqaddas joylardir. Ushbu ikki toifa o‘rtasida hozirgi kunda uzviy bog‘liqlik mavjud emasligi yangi ilmiy yondashuvlarni talab qiladi.

Fikrimizcha, davlat tomonidan ziyorat turizmini tartibga solishning ustuvor vazifalari quyidagilar bo‘lisi lozim deb hisoblaymiz:

- ziyoratgohlarga olib boruvchi yo‘llar hamda hududlarni quyosh panellari va quyosh energiyasi asosida yoritish-bunda, sarf-xarajatlar davlat byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Rivojlangan davlatlarda turizm obyektlarida quyosh va qayta tiklanuvchi energiya faol qo‘llanilmoqda. Bu yondashuv ekologik yuklamani kamaytiradi va ziyoratgohlarning ekspluatatsiya xarajatlarini qisqartiradi.;
- ziyoratgohlar va ularga xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtirish ya’ni, ziyoratchilarga xizmat ko‘rsatuvchi barcha subyektlar faoliyatini o‘zaro uyg‘unlashtirish;
- ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan davlat va hududiy dasturlarni amalga oshirish;
- ziyorat turizmi infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb qilish- ziyoratgohlar atrofidagi sharoitlarni yaxshilash uchun sarmoya kiritish;
- tarixiy-diniy va turistik resurslardan oqilona hamda barqaror foydalanishni ta’minlash;
- ziyorat markazlari va ziyorat zonalarini kompleks rivojlantirish;
- ziyoratgoh hududlarida quyosh panellari, energiya tejamkor yoritish tizimlarini joriy etish.
- davlat mulkidagi ziyorat obyektlari va ularga tutash turistik infratuzilmani qo‘llab-quvvatlash.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, mintaqa ziyorat turizmini raqamli iqtisodiyot muhitida innovatsion rivojlantirish yashil iqtisodiyot tamoyillari bilan uyg‘unlashgan holda amalga oshirilgandagina barqaror va yuqori samarali natija beradi. Raqamli marketing, geolokatsiyaga asoslangan integratsiyalashgan platformalar, ekologik transport va energiya tejamkor infratuzilma hamda ilmiy-ma’naviy kontentni tizimli joriy etish ziyorat obyektlarining raqobatbardoshligini oshiradi, turistlar oqimini prognozlash va boshqarishni takomillashtiradi hamda hududiy iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Natijada ziyorat turizmi an’anaviy tashrif modelidan yuqori qo‘shilgan qiymat yaratadigan, ekologik barqaror va ilmiy asoslangan kompleks rivojlanish modeliga transformatsiyalanadi.

Shuningdek, ziyorat turizmi faoliyatini rivojlantirish, mintaqalarda ushbu turizm turining salohiyatini oshirish bilan bog‘liq olib borilayotgan ilmiy izlanishlarimiz natijalariga tayangan holda, quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari suramiz:

- ziyoratgohlar atrofida belgilangan *ekologik himoya zonasi* (masalan, 0,5–2 km radius) joriy etilib, ushbu zonada transport harakati “yumshoq (low-carbon) mobilitet” tamoyillari asosida boshqariladi. Ya’ni ziyoratchilar va mahalliy aholining ziyoratgohga borishi va hudud ichidagi harakati piyoda yurish, velosiped hamda elektromobil/elektroshuttle orqali amalga oshirilishi ustuvor etib belgilanadi. Natijada CO₂ chiqindilari va shovqin yuklamasining sezilarli darajada kamayishi, landshaft hamda madaniy meros obyektlarining saqlanishi ta’minlanadi, ziyorat jarayonining sifati oshadi, ya’ni xavfsiz va qulay piyoda harakatlanish muhiti shakllanadi, ziyoratchilar uchun sokin, toza va ma’naviy muhitni ta’minlaydi, hududning “yashil turizm” brendi mustahkamlanadi hamda ichki turizmning barqaror o‘sishi uchun qulay sharoit yaratiladi;

- Shahrisabz, Kitob va Yakkabogʻ tumanlaridagi ziyoratgohlarning togʻli hududlarda joylashgani ziyoratni jismoniy va ruhiy sogʻlomlashuv bilan birlashtirish imkonini beradi. Shu asosda “ziyosat + togʻli salomatlik marshrutlari” ishlab chiqilish taklif etiladi. Ushbu marshrutlar qisqa masofali piyoda yurishlar, togʻ havosida dam olish va ziyorat marosimlarini oʻz ichiga oladi. Natijada ziyorat turizmi passiv tashrifdan faol va mazmunli tajribaga aylanadi hamda ziyoratchilar turar muddati uzayishini namoyon etadi;
- mintaqaning togʻli hududlaridagi ziyoratgohlarida shovqinsiz, savdosiz, transportdan holi hududlar ajratish taklif etiladi. Bu zonalarda faqat ziyorat, ibodat va tafakkur faoliyati amalga oshiriladi. Natijada ziyorat turizmi ommaviy tomoshadan maʼnaviy qadriyatga yoʻnaltirilgan modelga oʻtishini namoyon etadi;
- mintaqadagi rasmiy va norasmiy ziyorat maskanlari yagona “Ikki pogʻonali ziyorat tizimi” (dual pilgrimage system) modelini qoʻllash. Bu innovatsion yondashuvga koʻra norasmiy ziyorat joylari eʼtibordan chetda qolmaydi, norasmiy ziyorat maskanlariga “nol infratuzilma, lekin yuqori maʼnaviy qiymat” maqomini berish ilmiy jihatdan asoslanadi;
- Qashqadaryo viloyatida “Ilmiy-maʼnaviy ziyorat markazi” modelini qoʻllash. Ushbu modelga koʻra, ziyorat maskani nafaqat tashrif buyuriladigan joy, balki ilmiy tafakkur va maʼnaviy anglash jarayoni kechadigan hududga aylantiriladi. Ziyoratchilar uchun qisqa, tushunarli va tizimli “maʼnaviy-ilmiy ziyorat ssenariylari” ishlab chiqiladi. Natijada, ziyorat jarayoni passiv tashrifdan faol bilim va maʼnaviy tajribaga aylanadi, bu esa tashriflar soni va davomiyligining oshishini namoyon etadi.

Mazkur taklif va yondashuvlar Qashqadaryo viloyatida ziyorat turizmini innovatsion va yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirishning mualliflik konsepsiyasini shakllantiradi. Ushbu konsepsiya ziyoratchilar oqimini faqat miqdoriy emas, balki sifat jihatidan oshirish, hududning ekologik, maʼnaviy va iqtisodiy barqarorligini taʼminlashga qaratilgan boʻlib, mintaqaviy ziyorat turizmi rivojlanishining yangi bosqichini namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. https://www.unwto.org/global/uploads/2023/10/1%20UNWTO_Tourism_Highlights_23.pdf
2. Oʻzbekiston Respublikasi Statistika agentligi. (2019). *Turizm sohasiga oid statistik maʼlumotlar*. Toshkent. <https://stat.uz>
3. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-apreldagi “Respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida” PQ-135-son qarori.
4. Печерица Е.В., Шарафанова Е.Е. Паломнический туризм: существенные аспекты. *Современные проблемы науки и образования* 6 (2014): 572-572
5. Байлагасов Л.В., Гоппа М.И. О классификации паломнического туризма. *Символ науки* 10-3 (2016): 192-194
6. Tuxliyev, I., Hayitboyev, R., Safarov, B. S., & Tursunova, G. R. (2012). *Turizm asoslari. Oʻquv qoʻllanma*. T.
7. <https://www.qashstat.uz/uploads/press24/Turizm-Yan-Dek-2025.pdf>
8. qashstat.uz maʼlumotlari asosida salohiyatli ziyoratgohlar misolida muallif tahlili.
9. Tadqiqotlar natijasida mualliflar ishlanmasi: Ziyorat turizmini rivojlantirish boʻyicha innovatsion va yashil iqtisodiyotga asoslangan taklif va tavsiyalar.

MINTAQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA ZIYORAT TURIZMINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Uzaqov Jamshid Norboyevich

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, i.f.f.d., (Phd), dotsent,
jamshiduzokov0660@gmail.com,

Qurbonova Dilnoza Sunnatillo qizi,

Xursanova Nurhayot Husan qizi,

Axborot texnologiyalari va menejment universiteti, talabalari.

Хайриддинов А.Б., Рахматуллаева З.И. Кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб – қувватлашнинг асосий йўналишлари	194
Abdiyev A.Ch., Shamsiyeva R.N. Analysis of investment and digital infrastructure indicators in digital economic zones	198
Xayriddinov A.B. Mahalliy byudjetlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish masalalari	201
Berdiyev A.H. Fermer xo‘jaliklari va klasterlar o‘rtasida bir butun manfaatli tizimni shakllantirish	204
Yangiboyev B.Y. Raqamli iqtisodiyot va uni joriy etishdagi muammolar	210
Berdiyev A.H. Agroklastlarida paxta xom-ashyosi ishlab chiqarish va qayta ishlash integratsiyasi istiqbollari	214
Turdiyev U.Q. Mintaqada sanoatni rivojlantirish bo‘yicha tarmoq ustuvorliklarini aniqlashda, investitsiya oqimlarini samarali taqsimlash	218
Hamroyev B.Sh. Oziq-ovqat sanoati raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyasini shakllantirishning xorij tajribasi	221
Raxmanov Sh.T. Developing an ai-based forecasting model for enterprise budget planning	223
Turdiyev U.Q. Hududiy iqtisodiyotni kompleks va tizimli baholash	228
Achilova F.K. Mintaqa iqtisodiyotida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish uchun raqamli ma’lumotlar bazasini shakllantirish mexanizmlari	231
Ortiqov M.S., Qurbonov A. Sun’iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va prognozlash	234
Uzaqov J.N., Haydarova S.B. Mintaqa ziyorat turizmini raqamli iqtisodiyot muhitida innovatsion rivojlantirish (qashqadaryo viloyati misolida)	237
Uzaqov J.N., Qurbonova D.S., Xursanova N.H. Mintaqa iqtisodiyotini rivojlantirishda ziyorat turizmini raqamlashtirishning ahamiyati	242
Abduvaliyev A.A., Quدراتova D.X., Uralova N.B. Raqamli bank xizmatlarida intellektual agentlarni o‘rni	247
Raximova D.O., Jo‘rayeva Q.E. Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishning tijorat banklari samaradorligiga ta’siri	251
Abduvaliyev A.A., Uralova N.B. Intellektual axborot tizimlarida moliyaviy monitoring mexanizmlari	253
Nekbaev Kh.Kh., Suvonkulova M.K. Mechanisms for the use of intelligent information technologies in the automation of logistics and financial management systems in the digital economy	257
Uzaqov O.Sh. Masofaviy xizmat ko‘rsatish korxonalarida investitsiya va eksportni rivojlantirish yo‘nalishlari	260
Ismatullayev J.A.	